

5. Тойбни, А. Дж. Постижени истории: сб. / А. Дж. Тойбни: пер. с англ. Е.Д. Жаркова. – М. : Айрш-Пресс, 2008. – 640 с.
6. Стивен, А. Марглілн. Економіка гнітюча наука. Як економічний спосіб мислення розхитує засади спільноти / А. Марглілн Стивен. – К. : Темпора, 2012. – 520 с.
7. Ильин, В.В. Власть и деньги / В.В. Ильин. – К. : Книга, 2008. – 560 с.
8. Классики теории государственного управления: американская школа / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 800 с.
9. Мертон, Роберт. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / под общ. ред. В.В. Танчера; Реферативный перевод и вступ. статья В. Костинской. – К. : Ин-т социол., 1996. – 112 с.
10. Губерная Г.К. Власть и управление: монография / Г.К. Губерная. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 130 с.

УДК 364.568:061.27

DOI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

РУДЧЕНКО Т.И.,

к.э.н., доцент кафедры экономической теории и государственного управления
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

КОЗКА Н.В.,

начальник отдела по делам семьи и детей
администрации Куйбышевского района
г. Донецка
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация: в статье рассматривается механизм взаимодействия государства с некоммерческими и благотворительными организациями, волонтерами. Для урегулирования эффективного сотрудничества с ними при выполнении программ профилактики социального сиротства, популяризации семейных форм устройства детей, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, обоснована необходимость разработки и введения в практику составляющих такого взаимодействия: регламента, формы договоров, требований к оформлению программ, к компетенции и состоянию здоровья волонтеров при реализации программ.

Ключевые слова: некоммерческие организации, волонтеры, регламент, социально ориентированная организация, проект, программа, благополучатели, государственное регулирование.

INTERACTION OF THE STATE AND SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT, CHARITABLE ORGANIZATIONS

RUDCHENKO T.I.,

Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of Economic Theory and Public
Administration GOVPO «Donetsk National
Technical University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

KOZKA N.V.,
Head of the Department for Family and Children
Affairs of the administration of the Kuibyshev
district of Donetsk
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract: the article examines the special legal status of children left without parental care, which generates the emergence of a set of rights, guarantees, benefits; features of upbringing, protection of the rights of children of this category, the problems of orphaned children. At the same time, special attention is paid to the problem of conditions for ensuring the rights and legitimate interests of children left without parental care. The social policy of the state is aimed at ensuring a fundamental right: the right to family placement.

Keywords: *legal status, adoption, guardianship, guardianship, forms of placement of children left without parental care.*

Актуальность и постановка задачи. В настоящее время довольно остро стоит проблема социального сиротства. Причин, вследствие которых оно возникает, достаточное количество. В первую очередь – социальные и экономические. Исследователи выделяют 2 вида сиротства: обыкновенное сиротство и социальное сиротство. Первое представляет собой явление, которое возникает вследствие потери обоих или единственного родителя (гибель, смерть). Второе – это социальное положение, при котором в обществе появляются дети, оставшиеся без попечения родителей вследствие лишения/ограничения их родительских прав, признания родителей недееспособными, отказа забрать детей из организаций и т.д. [1].

Актуальность статьи обусловлена реальной социальной необходимостью Донецкой Народной Республики и общества в целом в разрешении задач организации межсекторного партнерства для эффективного решения социально значимых проблем. Одно из приоритетных направлений демографической и социальной политики Донецкой Народной Республики – формирование полноценной системы поддержки детства. Особый интерес к исследованиям механизмов взаимодействия власти и общества в сфере профилактики и преодоления социального сиротства связан с тем, что проблема детей-сирот является одной из самых острых в современном мире. От того, насколько успешно эти механизмы будут интегрированы в общество, будет во многом зависеть успешное и стабильное развитие государства.

Наряду с государством в поддержке детей указанной категории участвуют некоммерческие организации (далее – НКО), которые являются институтами гражданского общества, осуществляют деятельность на принципах самоуправления и на бесприбыльной основе. Большинство «детских» НКО относится к социально ориентированным, то есть ведущим работу по решению социальных проблем. Они призваны не только дополнять деятельность государственных институтов, в том числе в сферах, до которых у государства «не доходят руки», но и демонстрировать более высокую эффективность, привлекать к работе широкие слои населения, внедрять социальные инновации в области менеджмента и самой поддержки [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ современной научной литературы показывает, что идет процесс активного исследования феномена социального сиротства, представляющего собой принципиально особую ситуацию развития ребенка [3].

Вопросами некоммерческих организаций в системе государственного и муниципального управления занимаются Гриб В.В., Охотский Е.В., Гаман-Голутвина О.В. и Платонова Н.И. Отечественный опыт функционирования НКО через призму взаимодействия представителей третьего сектора и бизнеса рассматривают Кривуля М.А. и Лунегова А.А. Среди отечественных исследователей в области права

описанной проблематикой занимались также Автономов А.С., Клименко А.И., Гимазова Ю.В., Поляков М.Б., Бедерсон В.Д., Алиева Н.С., Разуваев Н.В., Смоленков Э.О. и другие. Представление об институте некоммерческих организаций в зарубежных странах сформировали научные работы немецкого ученого Хельмута Анхайера, французского ученого Лавиля Жан-Луи, британского ученого Саймона Бриджа и американского ученого Лестера Саламона [4].

Цель статьи – разработка и внедрение в практику взаимодействия государства и некоммерческих, благотворительных организаций для формирования полноценной системы детства и преодоления социального сиротства.

Изложение основного материала исследования. Некоммерческие и благотворительные организации в сфере защиты детей являются платформой и дают возможность разрабатывать инновационные подходы, отрабатывать новые методики работы с проблемами детей. В дальнейшем они внедряют решения в свою повседневную практику, тиражируют в других субъектах, в т.ч. в коммерческих организациях и государственных службах [5].

Для урегулирования эффективного сотрудничества с некоммерческими и благотворительными организациями, волонтерами при выполнении программы профилактики социального сиротства, популяризации семейных форм устройства детей, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо осуществить разработку и внедрение:

- регламента взаимодействия некоммерческих и благотворительных организаций, которые реализуют программы профилактики социального сиротства, популяризации семейных форм устройства детей, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с органами опеки и попечительства, учреждениями для детей-сирот, приемными семьями, детскими домами семейного типа;

- предложений по форме установления договоров с некоммерческими, благотворительными организациями, которые реализуют программы профилактики социального сиротства, процессу устройства детей в семейные формы воспитания, социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- требований к оформлению программ соответствующего взаимодействия;

- требований к подготовленности, состоянию здоровья, поведению волонтеров при реализации различных программ взаимодействия [6].

Проблема гармонизации действий государства и некоммерческих организаций в сфере профилактики и преодоления социального сиротства может решаться по-разному (Рис.1).

Во всех подобных случаях содержание и порядок деятельности некоммерческих организаций заранее оговаривается либо в государственном задании, либо в государственной программе, или оформляется отдельным договором. Эти меры обеспечивают гармонизацию действий организаций некоммерческого и государственного сектора, однако ограничивают инициативу организаций некоммерческого сектора, сужают их спектр возможностей по оказанию целевым группам инновационных услуг, носящих пилотный характер. Между тем, главная роль некоммерческих, благотворительных организаций заключается не в том, что они представляют собой дополнительный источник финансирования вопросов, отнесенных к компетенции государства, а в том, что программы и проекты некоммерческих организаций часто носят инновационный характер, и осуществление подобных программ подсказывает обществу новые, эффективные решения наболевших вопросов.

Принятие регламента взаимодействия некоммерческих и благотворительных организаций с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот,

приемными семьями, детскими домами семейного типа создаст необходимую нормативно-правовую базу такого взаимодействия, четко определит права и обязанности взаимодействующих сторон и обеспечит необходимую свободу действий для организаций некоммерческого сектора, а также определит ситуации и этапы взаимодействия, на которых наличие договора становится обязательным.

Рис. 1. Пути взаимодействия государства и некоммерческих организаций в сфере профилактики и преодоления социального сиротства

Так, регламент взаимодействия может определять порядок подачи инициативных предложений со стороны НКО, порядок и сроки их рассмотрения органом государственной власти, сроки вынесения решения и порядок оповещения НКО о принятом решении. При этом действия сторон, направленные на достижения конкретного результата, могут регулироваться договором [7].

Введение в практику регламента взаимодействия некоммерческих и благотворительных организаций, реализующих программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот, приемными семьями, детскими домами семейного типа не потребует дополнительных затрат. Разработка проекта такого регламента может быть выполнена органом государственной власти, отвечающим за взаимодействие с некоммерческими и благотворительными организациями, с привлечением к этой работе некоммерческих и благотворительных организаций [8].

Регламент должен быть разработан в соответствии с Семейным кодексом, Законом «Об опеке и попечительстве», Законом «О некоммерческих организациях», Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и иными нормативными правовыми актами.

Регламент предусматривает формы, направления, порядок осуществления взаимодействия органа опеки и попечительства с благотворительными и некоммерческими организациями, которые реализуют программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с семьями, принимающими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в установленных законом формах (Табл. 1).

Таблица 1

Направления и формы взаимодействия органа опеки и попечительства с некоммерческими и благотворительными организациями в сфере профилактики и преодоления социального сиротства

Направления взаимодействия	Формы взаимодействия
1	2
Выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки/попечительства	НКО осуществляет отдельные полномочия органа опеки и попечительства
Организация и осуществление информационных мероприятий в целях содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, распространение информации о детях, нуждающихся в устройстве	Получение органом опеки и попечительства от организаций информации о необходимости принятия мер по защите законных прав и интересов несовершеннолетних, устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Выявление нарушений прав и законных интересов детей; выявление детей, оставшихся без попечения родителей; детей, нуждающихся в помощи государства	Взаимодействие при осуществлении организациями благотворительной деятельности
Оказание законным представителям детей содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи при исполнении ими родительских прав и обязанностей	Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг гражданам в предусмотренном действующим законодательством порядке

Существование регламента взаимодействия между органом опеки и попечительства, с одной стороны, и некоммерческими организациями, которые реализуют программу профилактики социального сиротства, популяризацию семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с другой, не исключает возможности возникновения ситуаций, которые требуют установления между ними договорных отношений.

Выбор конкретной формы договорных отношений должен осуществляться с учетом конкретных обстоятельств и интересов, преследуемых сторонами по договору. Финансово-экономическое обоснование выбора той или иной формы договорных отношений производится только применительно к конкретному случаю.

Форма установления договорных отношений с некоммерческими и благотворительными организациями определяется исходя из природы правоотношений, характера предполагаемой совместной деятельности, наличия или отсутствия финансовых обязательств между сторонами (Табл.2).

Программа – это единица планирования, применительно к которой определяются социально значимые результаты и оцениваются необходимые ресурсы. Основное преимущество программ как инструмента планирования – возможность соизмерять достигнутые результаты с затраченными ресурсами, в социальной сфере – возможность оценивать социальную и социально-экономическую эффективность затраченных ресурсов. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы повышения эффективности бюджетных расходов выходят на передний план и именно с этим связана необходимость перехода на программные принципы планирования и управления.

Таблица 2

Характеристика договоров взаимодействия государства и НКО в сфере профилактики и преодоления социального сиротства

Вид договора	Содержание договора
<p>Договоры (соглашения) о сотрудничестве, о совместной деятельности, о взаимодействии, о долгосрочном сотрудничестве в определенной сфере или по определенному направлению работы</p>	<p>Выступают наиболее общей формой заключения договорных отношений, заключаются для установления взаимных намерений осуществлять сотрудничество, его целей и основных направлений. Не предполагают финансовых обязательств сторон. В соглашениях предусматриваются: область и цели сотрудничества; обязательства каждой из сторон по осуществлению определенных видов деятельности, а также участию в совместной деятельности; обязательства каждой из сторон по привлечению другой стороны к совместному осуществлению определенных видов деятельности; формы согласования и планирования совместной деятельности в рамках соглашения; формирование совещательных, координационных, рабочих или иных постоянно действующих органов на период действия соглашения; условия, в том числе способ и регулярность взаимного информирования о вопросах, имеющих отношение к предмету соглашения, а также порядок и условия информирования третьих лиц о реализации совместной деятельности; условия прекращения или продления действия соглашения.</p>
<p>Договоры (соглашения) о совместной реализации программ, проектов, совместной деятельности в рамках реализации программ (проектов)</p>	<p>Предусматривают совместную реализацию определенной программы или проекта, разработанной одной из сторон или совместно, и чаще всего предполагающий определенный срок выполнения поставленных задач. Совместная деятельность должна соответствовать определенным в программе (проекте) целям, задачам, методам и формам их реализации, и иным требованиям. Данный вид договоров может предусматривать или не предусматривать финансовые обязательства сторон. Такие обязательства могут возникать в следующих формах: бескорыстное (безвозмездное или на льготной основе) предоставление услуг, выполнение работ, передача имущества (в том числе денежных средств) в рамках реализации программы (проекта); возмездное выполнение работ или оказание услуг в рамках реализации программы (проекта); выделение денежных средств в качестве гранта на реализацию проекта (в рамках, установленных действующим законодательством). В таких договорах (соглашениях) предусматриваются: конкретный объем и содержание, условия, сроки выполнения определенных действий сторонами в рамках программы (проекта), в том числе выполнения работ, оказания услуг на возмездной или безвозмездной основе; при выполнении работ, оказании услуг – порядок приема результатов, формы отчетности, контроля за выполнением работ и целевым использованием средств, порядок расчетов; порядок организации взаимодействия сторон, взаимные обязательства в рамках взаимодействия.</p>

Продолжение табл.2

Вид договора	Содержание договора
Договоры безвозмездной передачи (пожертвования) денежных средств, имущества или материальных ценностей	Данный вид договоров предусматривает пожертвование в рамках благотворительной деятельности. Следует учитывать, что пожертвованием признается дарение в общепользовательных целях, и в отличие от обычного дарения, пожертвование может быть обусловлено использованием по определенному назначению.
Договоры о предоставлении из бюджета субсидии в целях возмещения затрат на оказание услуги	Предоставление субсидий может осуществляться на реализацию общественно значимых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций; на оказание некоммерческими организациями услуг, входящих в перечень гарантированных гражданам, за счет средств бюджета. Целесообразно применять конкурсный подход к определению получателей субсидий. Предусматриваются: условия частичного софинансирования работ со стороны некоммерческой организации, обязательства сторон, условия и порядок перечисления субсидии, цели использования, срок действия договора, порядок предоставления отчетности об использовании субсидии и возврата средств в случае нецелевого использования, ответственность сторон, порядок расторжения договора. Средства, полученные в виде субсидии, носят целевой характер и не могут быть израсходованы на другие цели, поэтому необходимо нормативно закрепить полномочия по осуществлению контроля за целевым расходованием средств за соответствующим органом исполнительной власти.

Программа предполагает наличие количественно измеримой цели, сформулированной в понятиях конечного социально значимого результата. Эта цель не будет сводиться к осуществлению определенных мероприятий или действий: цель программы – отражение социально значимого результата, касающегося состояния всего общества в целом или состояния отдельной целевой группы, в данном случае – детей, которые относятся к группе риска по социальному сиротству, которые нуждаются в семейном устройстве, воспитанникам учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Такое требование должно быть выполнено на этапе планирования программы, иначе на этапе реализации проверить, достигнута ли запланированная цель, не представится возможным [9].

Привязка программы к конечному социально значимому результату безусловно расширяет горизонт планирования по отношению к привычному годовому циклу, поскольку для достижения социально значимой цели, как правило, требуется определенное количество лет, в социальной сфере – обычно не менее 3-6 лет. Такая отдаленность ожидаемого результата от расходов текущего периода ставит вопрос об оценке отдаленных последствий осуществления программы, в частности, о том, как следует учитывать будущую экономию средств или будущий прирост доходов благополучателей по сравнению с расходами, которые необходимо произвести для достижения этого результата в текущем периоде. Выбор горизонта планирования, используемого для оценки социального эффекта программы и, в частности, для оценки

ее социально-экономической эффективности зависит и от содержания программы, и от категории благополучателей и характера поставленной цели, и от политики самого фонда. Социальные программы, которые относятся к сфере социальных инвестиций, преимущественно предполагают предоставление услуг с длительным производственным циклом: на обучение новым умениям, навыкам, налаживанию социальных связей, сопровождению выпускников, семей с детьми и иных благополучателей, как правило, требуется около года, чаще всего – несколько лет. При этом выбор слишком длинного горизонта планирования понижает правдивость полученных оценок, а выбор слишком короткого горизонта планирования отсекает социальные эффекты, которые будут получены за его пределами и снижает оценку социальной эффективности программы в целом [10].

Участие добровольцев в осуществлении социальных программ в сфере профилактики социального сиротства, популяризации устройства детей в семейные формы воспитания, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из возможных форм сотрудничества некоммерческих (благотворительных) организаций с органами опеки и попечительства, учреждениями для детей-сирот, и, соответственно, должно регламентироваться соответствующей инструкцией.

Должны ли требования к состоянию здоровья, компетенции, поведению волонтеров в точности повторять требования, предъявляемые к штатным сотрудникам организаций, работающих с детьми? По-видимому, ответ на этот вопрос будет зависеть от того, в каком качестве и на каких ролях предполагается использовать волонтеров при работе с детьми. Если участие волонтеров предполагает их участие в приготовлении пищи и работу в пищеблоке, то очевидно, что к волонтерам должны предъявляться такие же требования, как к соискателям рабочего места в сфере общественного питания. Если же участие волонтеров предполагается ограничить участием в сопровождении детей в общественные места, куда открыт доступ для всех желающих, такие как музеи, выставки, ярмарки, места проведения культурного досуга, то требования к состоянию здоровья волонтеров могут, по-видимому, быть не столь строгими и ограничиваться гарантиями НКО о том, что направляемые им волонтеры прошли соответствующую психолого-педагогическую подготовку по работе с детьми соответствующего возраста и осведомлены об ответственности за причинение умышленного или неумышленного вреда их здоровью [6].

Весь спектр возможных требований к состоянию здоровья и компетенциям волонтеров ограничен этими двумя крайними позициями: предъявления тех же требований, что и по отношению к штатным сотрудникам и предъявление минимальных требований, обязательных при контактах с детьми. Введение жестких требований к волонтерам, повторяющим требования по состоянию здоровья и компетенциям, предъявляемых к сотрудникам детских учреждений, может отпугнуть волонтеров и негативно отразиться на количестве лиц, желающих отдавать свое время и силы работе с детьми на безвозмездной основе, что негативно скажется на бюджетной эффективности программ взаимодействия органов опеки и попечительства с НКО в сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При введении требований к состоянию здоровья, компетенции, поведению волонтеров следует исходить из того, что введение любых требований такого рода имеет как отрицательные, так и положительные последствия. С одной стороны, любое ужесточение требований ограничивает предложение волонтерского друга, а, значит, ведет к ухудшению качества жизни и сокращению возможностей для социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. С другой стороны, введение подобных требований повышает ответственность волонтеров, служит дополнительным

залогом качества оказываемых ими услуг и страховкой от ответственности за негативный исход подобных контактов для лиц, отвечающих за благополучие детей.

Вероятнее всего, вопрос о содержании требований к состоянию здоровья, возможностям, поведению волонтеров, которые участвуют в осуществлении программ профилактики социального сиротства, популяризации устройства детей в семейные формы воспитания, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, будет решаться с учетом всех обстоятельств.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. 1. Система социальной защиты и помощи семьям, столкнувшимся со сложными жизненными обстоятельствами, до конца не исследована и не сформирована. Не предусмотрена возможность стабилизировать тяжелую жизненную ситуацию в семьях, отсутствуют ресурсы для воздействия на родителей с целью повышения их родительского потенциала, ответственности за жизнь и здоровье детей. Однако со стороны государства предусматриваются все возможные меры поддержки социально незащищенных слоев населения [11].

2. В регламенте сотрудничества некоммерческих, благотворительных организаций, которые реализуют программы профилактики социального сиротства, популяризации устройства детей в семейные формы воспитания, социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот должен четко прописываться порядок взаимодействия между ними. По всем направлениям взаимодействия однозначно достигается финансово-экономический эффект, который выражается в экономии бюджетных средств, решении поставленных задач с помощью меньшего объема затрат, повышении полезной отдачи на вложенный бюджетный рубль.

3. Регламент взаимодействия между органом государственной власти и социально-ориентированными НКО нужно дополнить системой договоров, которые могут носить как срочный, так и бессрочный, возмездный или безвозмездный характер, которые конкретизируются права и обязанности сторон применительно к решению конкретной задачи или реализации конкретного проекта. Даже в тех случаях, когда закон предусматривает возможность сотрудничества без оформления договора, заключение договоров, как правило, дает существенные преимущества обеим сторонам.

4. Должна быть утверждена примерная программа учебного курса, которую должны прослушать волонтеры. Содержание подобной программы должно быть разработано с участием специалистов по работе с детьми, в том числе, социальных психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работ и уточняться по мере накопления опыта привлечения волонтеров к работе с детьми.

5. Для допуска добровольцев к работе в организации для детей-сирот НКО проводит психологическую диагностику добровольцев, а также обеспечивает психологическое сопровождение их деятельности.

Список использованных источников

1. Матвеева А.В. Социальное сиротство как социальная проблема / А.В.Матвеева. – Вестник современных исследований. – 2018. – № 10.7 (25). – С. 84-85.

2. Смоленков Э.О. Понятие некоммерческих организаций и их отличительные признаки в гражданском законодательстве РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-nekommercheskih-organizatsiy-i-ih-otlichitelnye-priznaki-v-grazhdanskom-zakonodatelstve-rf/viewer>. – Загл. с экрана.

3. Жданова М.А. Социальное сиротство как предмет исследования в русле социально-педагогической реабилитации / М.А.Жданова. – Академия профессионального образования. – 2019. – № 2 (81). – С. 75-78.

4. Воронина Л.И., Пыльцова А.Г. Взаимодействие государственных органов управления с некоммерческими организациями [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41080/1/tg_2014_07.pdf. – Загл. с экрана.

5. Мизернюк М.С. Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в профилактике социального сиротства и защиты детства в России / М.С.Мизернюк. – Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 3 (142). – С. 145-146.

6. Методические рекомендации по организации в субъектах РФ эффективного взаимодействия с НКО и волонтерами при реализации программ профилактики социального сиротства [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://uralsocinform.ru/specialists/biblioteka-metodicheskikh-materialov/?SECTIONID=67&ELEMENT_ID=1576. – Загл. с экрана.

7. Истомина Е.А. Компенсация социального риска сиротства: муниципальный уровень социальной поддержки / Е.А.Истомина. – Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 4 (25). – С. 103-108.

8. Гимазова Ю.В. Социально ориентированные некоммерческие организации как объект научного исследования [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii-kak-obekt-nauchnogo-issledovaniya>. – Загл. с экрана.

9. Николаева Л.А. Социально-психологические особенности социального сиротства / Л.А.Николаева. – Евразийское Научное Объединение. – 2018. – № 12-5 (46). – С.318-321.

10. Технологии и роль НКО в профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kdobru.ru/netcat_files/171/143/Tehnologii_i_rol_NKO_v_profilaktike_sotsial_nogo_sirotstva_podderzhke_materinstva_i_detstva_Archakova.T.O.pdf. – Загл. с экрана.

Юнина А.Е. Правовые аспекты социального сиротства / А.Е.Юнина. – Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 5 (44). – С. 469-475.